

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY QARASHLARINING BUGUNGI TA‘LIM TIZIMIDAGI AHAMIYATI

Xulkaroy Abdusalomova Kodirjon qizi

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi
Filologiya va tillarni o‘qitish yo‘nalishi 3-bosqich talabasi
abdusalomovaxulkaroy5@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18950996>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Mahmudxo‘ja Behbudiyning o‘zbek drama san‘atining rivojlanishidagi o‘rni va hissasi chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda uning ijodiy faoliyati, jadidchilik g‘oyalari doirasida teatr va adabiyotga kiritgan yangiliklari, shuningdek, jamiyat va madaniyatga ta‘siri o‘rganiladi. Maqola Behbudiy asarlarining o‘zbek dramaturgiyasi va milliy madaniyatdagi ahamiyatini yoritib, uning ijodiy merosini yanada kengroq anglashga imkon beradi.

Kalit so‘zlar: Mahmudxo‘ja Behbudiy, o‘zbek drama, jadidchilik harakati, teatr san‘ati, adabiy meros, madaniy ta‘sir.

Annotation

This article provides an in-depth analysis of Mahmudkhoja Behbudi’s role and contribution to the development of Uzbek drama art. The study examines his creative activity, the innovations he introduced to theater and literature within the framework of Jadidism ideas, as well as his influence on society and culture. The article highlights the significance of Behbudi’s works in Uzbek dramaturgy and national culture, offering a broader understanding of his creative legacy.

Keywords: Mahmudkhoja Behbudi, Uzbek drama, Jadidism movement, theater art, literary heritage, cultural influence.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy hayotida yuz bergan o‘zgarishlar milliy uyg‘onish jarayonining kuchayishiga sabab bo‘ldi. Bu davrda jamiyat taraqqiyoti uchun ilm-ma‘rifatning ahamiyatini anglagan ziyolilar maydonga chiqdi. Ular xalqni jaholatdan qutqarish, zamonaviy ta‘lim tizimini shakllantirish va milliy ongini uyg‘otishga harakat qildilar. Ana shunday buyuk ma‘rifatparvarlardan biri Mahmudxo‘ja Behbudiy hisoblanadi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy Turkiston jadidchilik harakatining yetakchi namoyandalaridan biri sifatida ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, yangi usul maktablarini tashkil etish va zamonaviy bilimlarni keng yoyish tarafdori edi. Uning fikricha, millat taraqqiyotining eng muhim omili ilm va ma‘rifat hisoblanadi (1; 45).

Bugungi kunda O‘zbekiston ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ham ta‘lim sifatini oshirish, zamonaviy pedagogik metodlarni joriy etish hamda

yoshlarni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashga qaratilgan. Bu jarayonlar ma'rifatparvar jadidlar, jumladan Behbudiy ilgari surgan g'oyalar bilan chambarchas bog'liqdir (3; 112). Shu sababli Behbudiy pedagogik qarashlarini o'rganish zamonaviy ta'lim tizimi uchun muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Behbudiyning hayoti va ma'rifatparvarlik faoliyatiga kelsak, Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yilda Samarqand shahrida tug'ilgan. U yoshligidan diniy ta'lim bilan bir qatorda dunyoviy bilimlarni ham egallashga intilgan. Behbudiy o'z davrining yetuk ziyolilaridan biri sifatida shakllanib, xalqning ilm-ma'rifatli bo'lishi jamiyat taraqqiyotining muhim sharti ekanligini anglab yetdi (3; 54). Bu yo'lda Behbudiy hayotida safarlar muhim rol o'ynagan. U haj safariga borib, Turkiya, Misr va boshqa mamlakatlarda bo'lgan. Bu safarlar davomida u rivojlangan ta'lim tizimlari bilan tanishdi va ularni Turkiston sharoitida joriy etish zarurligini tushundi (4; 76).

Behbudiy o'z maqolalarida musulmon jamiyatining rivojlanishi uchun zamonaviy fanlarni o'rganish zarurligini ta'kidlagan. U shunday yozadi: "Ilm va ma'rifat bo'lmasa, millat taraqqiy qilolmaydi" (1; 63). Turkiston xalqining ta'lim tizimini isloh qilish maqsadida uzluksiz bir nechta dolzarb maqollarni omma ixtiyoriga havola etdi. Shular jumlasidan "Ikki emas, to'rt til lozim", "Ehtiyoji millat", "Millatlar qanday taraqqiy etarlar", "Tanqid-saralamoqdur" kabi maqolalari o'z dolzarbligini haligacha yo'qotgani yo'q.

U jadidchilik harakatining faol targ'ibotchilaridan biri sifatida yangi usul maktablarini ochish va ta'lim tizimini yangilash g'oyasini ilgari surdi. Jadid maktablarida o'quvchilarga diniy bilimlar bilan bir qatorda matematika, geografiya, tarix va boshqa fanlar ham o'qitilgan (9; 102). Shuningdek, Behbudiy matbuot orqali ham ma'rifat tarqatishga katta e'tibor qaratgan. U "Samarqand" gazetasi va "Oyna" jurnalini tashkil etib, unda ta'lim, jamiyat va madaniyat masalalarini keng yoritgan (3; 121).

Behbudiyning pedagogik qarashlariga kelsak, Behbudiy pedagog sifatida ta'lim tizimini tubdan isloh qilish zarurligini ilgari surgan. Uning fikricha, ta'lim tizimi zamon talablariga mos bo'lishi kerak. U eski maktab tizimini tanqid qilib, yangi usuldagi ta'limni joriy etish zarurligini ta'kidlagan (3; 118).

Behbudiy ta'limning asosiy vazifasi sifatida yosh avlodni bilimli va ongli qilib tarbiyalashni ko'rsatadi. U shunday yozadi: "Millatni saodatga yetkazadigan eng muhim vosita ilm va tarbiyadir" (1; 71). U o'qitish jarayonida zamonaviy metodlardan foydalanish zarurligini ta'kidlagan. Jadid maktablarida qo'llanilgan fonetik usul orqali o'quvchilar qisqa vaqt ichida savod chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan (4; 94).

Behbudiy ta'limda ona tilining ahamiyatini ham alohida ta'kidlagan. Uning fikricha, o'quvchilar bilimni ona tilida olganda uni yaxshiroq o'zlashtiradi (9; 140). U shunday fikr bildiradi: "Har bir millat o'z tilini saqlab qolmasa, uning kelajagi xavf ostida qoladi" (1; 82). Shuningdek, Behbudiy yoshlarni chet tillarini o'rganishga ham chaqirgan. U zamonaviy fan va texnologiyalarni o'rganish uchun boshqa tillarni bilish zarurligini ta'kidlagan (10; 57).

Behbudiyning ta'lim tizimini isloh qilishdagi faoliyati bilan ta'lim jarayonlarini tubdan o'zgartirdi. Behbudiy Turkiston ta'lim tizimini isloh qilish yo'lida katta ishlarni amalga oshirgan. U eski maktab tizimi zamon talablariga javob bermasligini ta'kidlab, uni yangilash zarurligini ilgari surgan (9; 166). Jadid maktablarida o'quvchilarga dunyoviy fanlar o'qitilgan. Bu esa o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirishga yordam bergan (4; 118). Behbudiy darsliklar yaratish masalasiga ham alohida e'tibor qaratgan. Uning fikricha, o'quvchilar uchun sodda va tushunarli darsliklar zarur (1; 96). U shunday yozadi: "Bolalar uchun yozilgan kitoblar sodda va ravshan bo'lishi kerak" (1; 97).

Behbudiy teatrni ham ma'rifat tarqatish vositasi sifatida ko'rgan. Uning mashhur "Padarkush" dramasi jamiyatdagi jaholat va savodsizlik muammolarini ochib berib, o'zbek adabiyotida ilk dramaturgiya eshiklarini ochib berdi. (2; 23).

Bu asarda johil farzandning jamiyatga yetkazgan zarari ochiq ko'rsatilib, yoshlarni ilm olishga chaqirish g'oyasi ilgari suriladi (2; 35).

Behbudiyning qarashlarining zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyati muhimdir. Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar Behbudiy ilgari surgan g'oyalar bilan uyg'unlikda rivojlanmoqda. Jumladan, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va zamonaviy pedagogik metodlarni joriy etish jarayoni bunga misol bo'la oladi (6; 14). Hozirgi ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish muhim vazifa hisoblanadi. Bu g'oya ham Behbudiy qarashlarida muhim o'rin egallagan (7; 9). Shuningdek, bugungi ta'lim tizimida milliy qadriyatlar va ma'naviy tarbiyaga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu ham Behbudiy pedagogik qarashlarining muhim jihatlaridan biridir (8; 27). Bugungi global ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar va interaktiv metodlardan foydalanish keng tarqalmoqda. Bu jarayonlar Behbudiy ilgari surgan ta'limni modernizatsiya qilish g'oyalarining zamonaviy shakli hisoblanadi. (11; 64).

Xulosa

Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jadidchilik harakatining yetakchi namoyandalalaridan biri sifatida nafaqat o'z davrida, balki keyingi avlodlar uchun ham muhim pedagogik meros qoldirdi. Uning faoliyati milliy ta'lim tizimini

modernizatsiya qilish, xalqni ilm-ma'rifatga chorlash va jamiyatning ma'naviy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan edi. Behbudiy o'z asarlarida ilm va tarbiya insonni jamiyatda faol va mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantirishning eng muhim vositasi ekanligini ta'kidlagan (1; 45).

Behbudiy pedagogik qarashlarida ta'lim jarayonining sifatiga katta e'tibor qaratilgan. U yangi usul maktablarini tashkil etish orqali o'quvchilarga nafaqat diniy, balki dunyoviy fanlarni ham yetkazish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishni maqsad qilgan (3; 112). Shuningdek, u milliy til va ma'naviy tarbiyani ta'limning ajralmas qismi deb bilgan. Bu g'oya bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan: zamonaviy ta'lim tizimida ona tilida bilim berish, milliy qadriyatlarni targ'ib qilish va ma'naviy tarbiyani shakllantirish Behbudiy ilgari surgan g'oyalarning amaliy davomidir (9; 140).

Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, innovatsion metodlarning keng joriy etilishi, interaktiv dars uslublari va o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish kabi jarayonlar Behbudiy ilgari surgan g'oyalar bilan chambarchas bog'liqdir (6; 14). Shu bilan birga, milliy qadriyatlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish va ma'naviy tarbiyaga e'tibor qaratish uning merosini zamonaviy sharoitda davom ettirishning eng muhim yo'nalishidir (7; 9).

Behbudiy ta'limni shunchaki bilim berish vositasi emas, balki jamiyatni ijtimoiy, madaniy va ma'naviy jihatdan rivojlantirishning muhim vositasi sifatida ko'rgan. Bu qarashlar bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish va yoshlarni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash bo'yicha olib borilayotgan islohotlar bilan to'liq uyg'unlikda (8; 27).

Xulosa qilib aytganda, Mahmudxo'ja Behbudiy pedagogik merosi nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki zamonaviy ta'lim tizimi uchun ham muhim ilmiy va amaliy manbadir. Uning g'oyalari ta'lim sifatini oshirish, yosh avlodni ilm-ma'rifatli, mas'uliyatli va ma'naviy yetuk shaxslar qilib tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu sababli, Behbudiy pedagogik merosini o'rganish va uni amaliyotda qo'llash har bir zamonaviy pedagog va ta'lim muassasasi uchun muhim vazifa bo'lib qolmoqda (11; 64; 12; 21).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 1999.
- 2.Behbudiy M. Padarkush. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1994.
- 3.Qosimov B. Jadidchilik harakati va milliy uyg'onish. – Toshkent: Ma'naviyat, 2004.
- 4.Karimov N. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 1999.
- 5.Shovkatova Sh. Mahmudxo'ja Behbudiy pedagogik qarashlari. Ilmiy maqola.

- 6.Kuvandikov Sh. Mahmudxo‘ja Behbudiy ma‘rifatparvarlik qarashlari. Ilmiy maqola.
- 7.Rasulova Z. Behbudiyning ta‘lim sohasidagi islohotlari. Ilmiy maqola.
- 8.Mirzoyeva N. Mahmudxo‘ja Behbudiy and Educational Reforms. Ilmiy maqola.
- 9.Yusupov A. O‘zbek jadidchiligi tarixi. – Toshkent, 2007.
- 10.Ahmedov B. O‘zbekiston madaniyati tarixi. – Toshkent, 2010.
- 11.Rajabov Q. Jadidchilik harakati. – Toshkent, 2005.
- 12.Alimuhamedov M. O‘zbek ma‘rifatparvarlari merosi. – Toshkent, 2012.

